

MAKALAH

Menumbuhkan Minat Wirausaha

Dosen Pengampu : Dr. H. Fachrurazi, S. Ag. MM

Yulida, S.E., M.M

Mata Kuliah : Kewirausahaan

Disusun Oleh:

Sisi Aquirera (11812077)

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
2022/2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadirat Allah. Swt yang mana telah memberikan kami kekuatan serta kelancaran dalam menyelesaikan mata kuliah Pendidikan Karakter yang berjudul “*Menumbuhkan Minat Wirausaha.*” Dapat selesai seperti waktu yang telah kami rencanakan. Tersusunnya makalah ini tentunya tidak lepas dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuan secara materi dan moril, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tak ada gading yang tak retak kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari bentuk penyusunan maupun materinya. Kritik konstruktif dari pembaca sangat kami harapkan untuk penyempurnaan makalah-makalah selanjutnya.

Pontianak, Januari 2022

Penulis

Sisi Aquirera

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan	2
BAB II PEMBAHASAN	3
A. Pengertian Kewirausahaan	3
B. Faktor-faktor Menumbuhkan Minat Wirausaha.....	4
C. Macam-macam Pengaruh Dalam Menumbuhkan Minat Wirausaha ...	5
D. Upaya dalam Menumbuhkan Minat Wirausaha.....	8
BAB III PENUTUP	12
A. Kesimpulan	12
B. Saran.....	13
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa lalu, pandangan masyarakat tentang bisnis itu kurang baik. Orang memandang pekerjaan bisnis itu dengan sebelah mata. Bisnis belum dipandang sebagai profesi yang memberikan harapan, menjanjikan, mulia dan terhormat. Orang-orang terpendang, kelompok intelektual, ahli agama menutup keinginannya terhadap bisnis.

Akan tetapi saat ini persepsi yang demikian sudah tidak berlaku lagi. Kini, profesi sebagai pengusaha sudah menjadi cita-cita, harapan, sandaran hidup sebagian masyarakat dan sudah dianggap sebagai profesi terhormat serta dambaan banyak orang. Apalagi jika melihat nasib sebagian besar karyawan yang memiliki pendapatan relatif tetap, kehidupannya semakin hari tidak semakin sejahtera. Bahkan tidak sedikit para intelektual dan orang-orang yang semula menjadi pegawai atau profesi tertentu pindah profesi atau setidaknya sambil menggeluti bidang usaha.

Maka dari itu, salah satu cara untuk memusnahkan pengangguran yang cukup tinggi di kalangan lulusan terdidik yaitu dengan jalan menumbuhkan minat berwirausaha. Menumbuhkan minat dalam kewirausahaan itu sangat penting. Dengan menumbuhkan minat tersebut akan menjadikan masyarakat sukses melalui bisnis.

B. Rumusan Masalah

1. Apa Pengertian Kewirausahaan?
2. Apa saja faktor untuk menumbuhkan minat wirausaha?
3. Apa macam-macam pengaruh dalam menumbuhkan minat wirausaha?
4. Upaya apa yang dapat menumbuhkan minat wirausaha?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui pengertian kewirausahaan
2. Untuk mengetahui apa saja faktor untuk menumbuhkan minat wirausaha
3. Untuk mengetahui macam-macam pengaruh dalam menumbuhkan minat wirausaha

4. Untuk mengetahui upaya yang dapat menumbuhkan minat wirausaha

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Kewirausahaan

Secara etimologi, kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti peluang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya (Rusdiana, 2014 : 45) Wirausaha adalah orang yang mendirikan, mengelola, mengembangkan dan melembagakan perusahaan miliknya atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat dan mengambil keuntungan dalam rangka meraih sukses.(Fachrurazi, 2021: 2)

Menurut Thomas W Zimmerer dalam Inneke (2014) kewirausahaan merupakan implementasi dari kreativitas dan tingkat inovatif dalam menyelesaikan masalah dan merupakan tindakan dalam memanfaatkan peluang-peluang yang dihadapi orang setiap harinya. Definisi tersebut mengisyaratkan bahwa wirausaha merupakan upaya memecahkan masalah dan mendapatkan keuntungan dari pemecahan masalah tersebut. Kewirausahaan itu muncul saat seseorang memiliki minat untuk berwirausaha, minat berwirausaha merupakan suatu ketertarikan yang muncul dalam diri seseorang atas aktivitas wirausaha dan merupakan keinginan agar dapat terlibat dalam kegiatan kewirausahaan, Inneke (2014). (Studi Manajemen et al., 2020)

Secara umum, dalam pemaknaan kontemporer, kewirausahaan adalah cara "meng-uangkan" sesuatu dengan sifat

kreatif dan inovatif yang diproses melalui usaha. Hasil akhir kewirausahaan berupa penciptaan usaha baru yang dibentuk dalam kondisi penuh risiko atau ketidakpastian. Mengutip Modul Prakarya dan Kewirausahaan Kelas X (2020) terbitan Kemdikbud, ada sejumlah rumusan definisi kewirausahaan yang dilontarkan para ahli bidang ini. Berikut ini pengertian kewirausahaan menurut para ahli.

1. John J (1993) John J mengartikan kewirausahaan sebagai usaha menciptakan nilai melalui pengenalan kesempatan bisnis, manajemen pengambilan risiko yang tepat, dan melalui keterampilan komunikasi. Tujuannya yaitu memobilisasi seseorang, manusia, uang dan bahan-bahan baku atau sumber daya lain yang dibutuhkan dalam menciptakan proyek agar bisa berjalan dengan baik. (Ilham Choirul Anwar, 2021)

B. Faktor-faktor Menumbuhkan Minat Wirausaha

Minat seseorang untuk berwirausaha bisa muncul dari dalam diri (faktor internal) maupun dari luar diri (faktor eksternal).

1. Faktor internal antara lain:

- a. Merasa tidak puas dengan pekerjaan atau aktivitas yang saat ini digeluti, sehingga ingin punya aktifitas yang lebih mengasyikkan/menantang.
- b. Senang coba coba
- c. Keinginan kuat untuk mandiri (tidak tergantung pada orang lain)
- d. Keinginan kuat untuk mewujudkan mimpi, ide atau inovasinya
- e. Minat dan komitmen tinggi terhadap wirausaha

2. Faktor eksternal antara lain:

- a. Kehilangan pekerjaan
- b. Ada sumber daya yang sayang kalau tidak dimanfaatkan, misalnya ada lokasi strategis, mendapat modal, warisan, dll
- c. Mengikuti latihan atau inkubator bisnis, lalu mendapatkan tugas untuk mengembangkan usaha

d. Ada relasi atau rekanan yang membuka peluang usaha, atau bisa diajak bekerjasama

e. Dorongan dari keluarga, teman atau kerabat. (Fachrurazi, 2021)

C. Macam-macam Pengaruh Dalam Minat Wirausaha

1. Pengaruh Kepribadian Wirausaha Terhadap Minat Berwirausaha

Kepribadian wirausaha berpengaruh signifikan terhadap minat wirausaha. Artinya bahwa semakin baik kepribadian wirausaha yang dimiliki maka akan berpengaruh terhadap minat untuk berwirausaha. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Suharti dan Sirine (2011) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa menekuni dunia wirausaha. Hasil penelitiannya menunjukkan pengaruh yang signifikan dari faktor-faktor sikap, yaitu faktor otonomi dan otoritas, faktor realisasi diri, faktor keyakinan, dan faktor jaminan keamanan, terhadap minat berwirausaha mahasiswa.

2. Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan Terhadap Minat Berwirausaha

Pendidikan kewirausahaan berpengaruh signifikan terhadap minat wirausaha. Artinya bahwa semakin baik pendidikan kewirausahaan yang dimiliki siswa maka akan mempengaruhi minatnya untuk berwirausaha. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Sinarasri dan Noviani (2012), yang bertujuan menguji pengaruh faktor-faktor latar belakang pendidikan, mata kuliah kewirausahaan, pengetahuan dan pelatihan kewirausahaan, pendidikan kewirausahaan keluarga serta pengalaman bekerja terhadap motivasi kewirausahaan mahasiswa. Hasil penelitian ini menemukan bahwa faktor mata kuliah kewirausahaan berpengaruh positif terhadap motivasi kewirausahaan mahasiswa.

3. Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Minat Berwirausaha

Lingkungan keluarga berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha. Artinya bahwa semakin baik lingkungan keluarga dari siswa maka akan mempengaruhi minatnya untuk berwirausaha. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Sinarasri dan Noviani (2012) mengenai pengaruh faktor-faktor latar belakang pendidikan, mata kuliah kewirausahaan, pengetahuan dan pelatihan kewirausahaan, pendidikan kewirausahaan keluarga serta pengalaman bekerja terhadap motivasi kewirausahaan mahasiswa. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pendidikan kewirausahaan keluarga tidak berpengaruh terhadap motivasi kewirausahaan mahasiswa.

4. Pengaruh Pengalaman Kerja Terhadap Minat Berwirausaha

Pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap minat wirausaha. Artinya bahwa semakin baik pengalaman kerja yang dimiliki siswa maka akan mempengaruhi minatnya untuk berwirausaha. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Sinarasri dan Noviani (2012) mengenai pengaruh faktor-faktor latar belakang pendidikan, mata kuliah kewirausahaan, pengetahuan dan pelatihan kewirausahaan, pendidikan kewirausahaan keluarga serta pengalaman bekerja terhadap motivasi kewirausahaan mahasiswa. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengetahuan dan pelatihan serta pengalaman bekerja berpengaruh positif terhadap motivasi kewirausahaan mahasiswa. (Abdillah et al., 2011)

D. Upaya Menumbuhkan Minat Wirausaha

Menumbuhkan jiwa wirausaha terkait erat dengan usaha memperbaiki kualitas diri sendiri dan kehidupan rohani, agar kita mampu menjadi personifikasi yang dapat dipercaya dan dihormati karena memiliki standar moral tinggi. Keunikan atau kualitas produk atau jasa maupun kecanggihan pola pemasaran bukan faktor utama produk atau jasa yang kita tawarkan diterima dengan baik. Sebab

sukses dalam berwirausaha erat kaitannya dengan kemampuan meraih kepercayaan banyak orang, yang membuat konsumen tidak pernah ragu untuk membeli produk atau memakai jasa yang kita tawarkan. (Menumbuhkan Minat Berwirausaha – Ais Zakiyudin, 2020)

Upaya-upaya dalam menumbuhkan minat wirausaha sebagai berikut:

1. Kuatkan tekad dan niat

Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah menguatkan tekad dan niatmu. Jangan sampai keinginan untuk menjadi wirausaha hanya karena ikut-ikutan tren atau keinginan sementara saja. Dengan kamu menguatkan tekad dan niat, nantinya kamu akan siap menghadapi segala rintangan dan cobaan yang pasti akan kamu dapatkan selama merintis usaha.

2. Buat target dan rencana masa depan

Target dan rencana akan membuatmu lebih siap membangun usaha. Dengan adanya target dan rencana, kamu juga akan lebih mudah membuat langkah-langkah bisnis yang harus dijalani dan lebih mudah mengukur kinerjanya. Target dan rencana ini juga akan membuatmu lebih termotivasi mendirikan bisnis yang semakin maju dari waktu ke waktu.

3. Miliki ide bisnis

Asah terus idemu untuk mendirikan bisnis. Kamu tidak mungkin bisa menjadi wirausahawan jika tidak memiliki ide bisnis. Tidak perlu melangkah terlalu jauh untuk mendirikan bisnis. Kamu bisa memulainya dari hal yang terlihat kecil, namun merupakan hobi dan minatmu. Dengan begitu, kamu bisa memiliki bisnis yang menarik sekaligus menyenangkan untuk kamu lakukan. (Baca juga: Faktor Psikologis yang Mempengaruhi Prestasi Seseorang)

4. Ukur resiko yang mungkin muncul

Kamu tidak mungkin mendirikan bisnis yang tidak terukur dan tidak kamu ketahui risikonya. Cari tahu resiko bisnis apa yang mungkin muncul sebelum kamu memulai bisnis tersebut. Kamu pun bisa mempersiapkan plan A, plan B dan seterusnya untuk menghadapi resiko-resiko tersebut. Dengan kamu mengukur resiko terlebih dahulu sebelum kamu memulai usaha, kamu akan lebih siap jika resiko-resiko tersebut muncul. (Andry, 2021)

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara etimologi, kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti peluang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya (Rusdiana, 2014 : 45) Wirausaha adalah orang yang mendirikan, mengelola, mengembangkan dan melembagakan perusahaan miliknya atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat dan mengambil keuntungan dalam rangka meraih sukses.(Fachrurazi, 2021: 2)

Secara umum, dalam pemaknaan kontemporer, kewirausahaan adalah cara "meng-uangkan" sesuatu dengan sifat kreatif dan inovatif yang diproses melalui usaha. Hasil akhir kewirausahaan berupa penciptaan usaha baru yang dibentuk dalam kondisi penuh risiko atau ketidakpastian. Mengutip Modul Prakarya dan Kewirausahaan Kelas X (2020) terbitan Kemdikbud, ada sejumlah rumusan definisi kewirausahaan yang dilontarkan para ahli bidang ini. Berikut ini pengertian kewirausahaan menurut para ahli. 1. John J (1993) John J mengartikan kewirausahaan sebagai usaha menciptakan nilai melalui pengenalan kesempatan bisnis, manajemen pengambilan risiko yang tepat, dan melalui keterampilan komunikasi. Tujuannya yaitu memobilisasi seseorang, manusia, uang dan bahan-bahan baku atau sumber daya lain yang dibutuhkan dalam menciptakan proyek agar bisa berjalan dengan baik. (Ilham Choirul Anwar, 2021)

B. Saran

Dengan dibuatnya makalah ini, penulis harap agar pembaca dapat termotivasi untuk menumbuhkan minat berwirausaha dan semangat dalam berwirausaha. Dengan makalah ini, penulis juga berharap akan mengurangi pengangguran yang ada di sekitar kita dan akan menjadi orang sukses dunia akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, F. F., Utami, W., Manajemen, J., Ekonomi, F., Unej, U. J., & Kalimantan, J. (2011). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Berwirausaha Siswa Jurusan Agribisnis pada SMK Negeri 1 Kalibaru (The Factors Affecting Students Interest In The Department Of Agribusiness Entrepreneurship At Smk Negeri 1 Kalibaru).
- Andry, T. (2021). 12 Karakteristik Wirausahawan Sukses yang Patut Anda Contoh Entrepreneur Camp. Diambil 25 Januari 2022, dari <https://entrepreneurcamp.id/karakter-wirausahawan-sukses/>
- Fachrurazi, I. N. (2021). *Kewirausahaan (Dasar dan Konsep. Buku*. Kota Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri.
- Ilham Choirul Anwar. (2021). Pengertian Kewirausahaan serta Manfaat, Karakteristik, & Dimensinya. Diambil dari <https://tirto.id/pengertian-kewirausahaan-serta-manfaat-karakteristik-dimensinya-gka2>
- Menumbuhkan Minat Berwirausaha – Ais Zakiyudin. (2020). Diambil 26 Januari 2022, dari <https://aiszaki.com/2020/08/21/menumbuhkan-minat-berwirausaha/>
- Studi Manajemen, P., Ardiani, W., & Putra, R. (2020). Maker: Jurnal Manajemen FAKTOR-FAKTOR PENGUAT MINAT BERWIRAUSAHA MAHASISWA UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN. Diambil dari <http://www.maker.ac.id/index.php/maker>